

Павлик Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА В ПЕРЕЯСЛАВІ: ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ КУЛЬТУРНО-ОХОРОННОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

За часів радянського атеїзму відбувалось інтенсивне нищення монастирів, храмів, церковного майна, але деяка частина церковних споруд в Україні як об’єкти матеріальної культури перейшли під охоронну юрисдикцію держави. Здебільшого вони були під управлінням музейних установ, що виконували функцію охорони та збереження. Частина будівель, які використовувалися як музейні приміщення, на початку ХХІ ст. згідно із законодавчими актами була передана релігійним громадам. Деяка кількість церковних приміщень залишилась у розпорядженні музеїв, що й спричинило конфлікти. Протиріччя правового характеру щодо використання й збереження церков як архітектурних пам’яток виникли в Чернігові, Києві, Херсоні, Львові та інших містах України.

Загалом матеріальна історична спадщина України сьогодні перебуває в непевному правовому полі, що може призвести до непомірних національних втрат.

У просторі історії архітектури Східної Європи комплекс Михайлівської церкви ХІ–ХVІІІ ст. у Переяславі бачиться як репрезентативний зразок українського бароко, сакральна пам’ятка національного значення. Проблемною є ситуація в Переяславі-Хмельницькому, де виник конфлікт інтересів церкви й музейної установи: в Михайлівській церкві понад 50 років розміщувався Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Без остаточного правового вирішення питання щодо споруд комплексу Михайлівської церкви й земельної ділянки, на якій вони розміщені, їх незаконно, в односторонньому порядку використовує церковна громада Української православної церкви Московського патріархату.

Мета статті: розкрити правові колізії конфлікту інтересів музейної установи та церковної громади, привернути й загострити увагу щодо моніторингу та збереження архітектурної пам’ятки ХІ–ХІІІ ст. – комплексу Михайлівської церкви в Переяславі. Для досягнення мети необхідно виконати завдання: показати історичну значимість комплексу Михайлівської церкви ХІ–ХІІІ ст. в Переяславі, окреслити коло наукових та правових проблем щодо них, визначити загрози втрат та перспективи збереження.

Варто докладно показати історичну значимість архітектурно-археологічного комплексу Михайлівської церкви ХІ–ХVІІІ ст., щоб усвідомити цінність і необхідність його збереження для майбутніх поколінь.

“Полтавські Єпархіальні відомості” за 1868 р. подають довідку, що церква Архістратиґа Михаїла в Переяславі існувала в 70-х рр. ХІ ст. й закладена вона, як видно з літопису св. Нестора, 1070 р., але невідомо – була кам’яною чи дерев’яною. На місці цієї церкви, очевидно з причини непридатності, збудована й освячена в 1089 р. єпископом переяславським Єфремом кам’яна церква. М. М. Корінний зазначає, що 1124 р. церква під час землетрусу була поруйнована, але знову відбудована. 1230 р. Михайлівський собор повторно зазнав серйозних пошкоджень від землетрусу, а повністю зруйнований 1239 р. монголо-татарами.

Історія розкопок Михайлівського собору свідчить: 1945 р. московський дослідник Б. О. Рибаків прибув з археологічною експедицією до Переяслава, розвідковий розкоп у дворі Михайлівської церкви заклали за кілька десятків метрів від її північної стінки й довели до материкової глини на глибину 4 м від рівня сучасної поверхні. Але знайти Б. О. Рибаківу залишки давнього собору не вдалося. Другу спробу відшукати залишки Михайлівського собору ХІ ст. здійснив відомий лєнінградський археолог-архітектор М. К. Каргер. У серпні 1949 р. його експедиція через три години після початку розкопок знайшла залишки фундаментів, а місцями й цегляну кладку стін собору ХІ ст. У 1949, 1953–1954 рр. експедиція М. К. Каргера розкопала всі доступні для дослідження ділянки храму Архістратиґа Михаїла, крім тих частин, на яких безпосередньо стоїть церква ХІІІ ст. Відкриття було сенсацією, адже з літописів відомо, що Михайлівський собор у Переяславі мало чим поступався за красою Софійському собору в Києві. Це був головний храм

Переяславської землі та князівства, центр єпархії, при ньому знаходилась кафедра переяславського єпископа, деякий час – митрополита, велось власне літописання. Навколо собору розміщувались споруди комплексу єпископського двору.

Руїни собору відкривали тричі протягом 135 років. Над розкопками фундаментів Михайлівського собору в 70-х рр. ХХ ст. вибудували накриття-павільйон, де відкрили Музей архітектури Давньоруського Переяслава. Історична цінність Михайлівського собору полягає ще й у тому, що прибудови ХІ ст. є своєрідним давньоруським некрополем. З північно-східного боку до собору було прибудовано велику чотирьохкамерну усипальню. Очевидно, саме її літописець мав на увазі під “великою пристроєю”. До південно-східного кута було прибудовано ще одну вузьку усипальню. Біля цього ж кута собору знаходилась мініатюрна безстовпна церква-усипальня. До південної та західної стін храму прилягали численні поховальні прибудови, які з’єднані між собою. Під час розкопок в 50-х рр. ХХ ст. в одній усипальні було виявлено два поховання, в усіх інших – по одному¹. У літопису є записи й про померлих переяславських єпископів – Лазаря, Сильвестра, Павла. Очевидно, що вони були поховані також при кафедральному соборі Св. Михаїла.

Із поминальника, знайденого в Михайлівській церкві, видно, що на місці Михайлівського собору ХІ ст. в першій половині ХVІІ ст. побудована церква невідомо ким. У другій половині ХVІІ ст. була збудована церква переяславським полковником Федором Лободою. 1713 р. на місці існування попередніх церков особистим коштом Захарія Корниловича зведена кам’яна церква Архістратига Михаїла. У 1734 р. й вона була дотла знищена пожежею. 1737 р. келії й трапезна відновлені, а в 1743 р. православним Арсенієм Берлом закладено церкву соборно. У 1850 р. вона значно оновлена, облагороджена й освячена².

Створення Музею народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. починалося з реальної загрози назавжди втратити комплекс архітектурної пам’ятки ХІ–ХVІІІ ст., куди входили: Михайлівська церква, дзвіниця з трапезною та підвальним приміщенням і фундаменти Михайлівського собору ХІ ст., які були розкопані, й пізніше експонувались під павільйонним накриттям. М. І. Сікорський (на той час директор історико-краєзнавчого музею) у кінці 50-х рр. ХХ ст. прийняв мудре рішення – використати приміщення Михайлівської церкви під етнографічний музей. Цим зберіг для майбутніх поколінь пам’ятку архітектури ХVІІІ ст. й археологічні знахідки часів Київської Русі.

Після Другої світової війни 1941–1945 рр. у Михайлівській церкві розміщувалися склади заготльону. У часи активного радянського атеїзму й мови не було про те, щоб церква стала діючою, тому М. І. Сікорський прийняв мудре рішення – створити музей. Офіційно етнографічний музей був заснований 1959 р. постановою Київського обласного управління культури. Подбали й про юридичне узаконення існування установи: наказ № 4 від 30.03.1959 р. щодо історико-краєзнавчого музею – “Бухгалтеру Чухно М. І. виїхати до м. Київ в облвиконком – відділ будівництва для отримання документів на пам’ятку архітектури – Михайлівську церкву...”³.

Паралельно з експозиційною роботою турбувалися й про благоустрій приміщення Михайлівської церкви. Наказ № 17 від 30 червня 1962 р., § 2: “Згідно наказу № 29 Міністерства культури УРСР Жаму Михайлу Івановичу з 2.07 по 3.07 виїхати в м. Київ для отримання документів і складання договору на капремонт з “Облбудремтрестом”⁴. 1963 р. відкрили котельню на твердому паливі, яка отоплювала приміщення Михайлівської церкви, що давало змогу підтримувати необхідний для збереження будівлі та експонатів температурний режим.

У 70–80-х рр. ХХ ст. експонований комплекс методом поетапних реекспозицій доповнюється, змінюється й набуває закінченого варіанту – Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Експозиційна площа музею становила 1252 кв. м, на яких було виставлено 727 предметів основного фонду.

¹ Колибенко О. В. До питання про атрибуцію княжих поховань Михайлівського собору в Переяславі / Християнські старожитності Лівобережної України. Полтава, 1999. С. 84

² Корінний М. М. Переяславська земля Х – І пол. ХІІІ століття. К. : Наукова думка, 1992. С. 212.

³ Книга наказів історико-культурного заповідника з 14.07.1957 по 23.12.1964 рр.

⁴ Там само.

У 2006–2007 рр. за рахунок державної субвенції (понад 1 млн грн) ДНТЦ “Конкрест” виконав зовнішні ремонтно-реставраційні роботи приміщень Михайлівської церкви, де до 2010 р. діяв Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця XIX – початку XX ст. 20 липня 2007 р. було здійснено рейдерське захоплення території музею релігійною громадою УПЦ МП. Музейну установу закрили для відвідувачів на 7 місяців, остерігаючись захоплення приміщення Михайлівської церкви. Члени релігійної громади Свято-Михайлівської парафії на чолі з о. Анатолієм побудували капличку під військовим наметом, який напнули на території музею. Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель у м. Києві та Київській області склали акт про незаконну побудову малої архітектурної споруди. Державна служба з питань національної культурної спадщини надіслала припис № 22-2962/19 від 26.11.07 р. за підписом М. М. Кучерука настоятелю Свято-Михайлівської церкви о. Анатолію: “Керуючись ст. 5, 30, 37 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, вимагаю негайно зупинити будівельні роботи в охоронній зоні пам’ятки архітектури національного значення Михайлівської церкви, яка розташована в м. Переяслав-Хмельницький Київської області. Крім того до 1 грудня цього року необхідно демонтувати тимчасову споруду...”¹ Розпорядження не було виконане стороною, що порушила закон.

Релігійна громада звернулась до Міністерства культури з проханням надати приміщення Михайлівської церкви в спільне користування. У наказі Міністерства культури та туризму України за № 70/0/16-07 від 06.09.2007 р. говориться: “Наказую: 1. Погодитися із пропозицією релігійної громади Української Православної Церкви Свято-Михайлівської парафії м. Переяслав-Хмельницький Київської області... щодо спільного користування пам’яткою національного значення – Михайлівською церквою”². Дирекція та трудовий колектив НІЕЗ “Переяслав” не згодні з таким наказом, тому повідомили офіційним листом про це Держкультслужбу й Міністерство культури та туризму України, юридично пославшись на постанову Кабінету Міністрів України за № 137 від 14 лютого 2002 р.: “Установити, що культові будівлі – визначні пам’ятки архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 5 квітня 1991 р. № 83, можуть передаватися їм у користування тільки після вирішення питань, пов’язаних з переміщенням навчальних закладів, архівних установ і закладів культури, що займають ці культові будівлі, до інших приміщень”³.

Спільне користування недопустиме, адже при богослужінні будуть запалені свічки, від вогню одяг, тканини можуть загорітись, припадуть кіптявою та димом. А це заборонено інструкцією щодо збереження музейних предметів. Екскурсії й богослужіння одночасно несумісні з етичних міркувань. Наказом Міністерства культури і туризму від 19.11.2007 р. за № 1433/0/16-07 тимчасово було призупинено дію наказу “Щодо спільного користування Свято-Михайлівською церквою у м. Переяслав-Хмельницький Київської області” до завершення ремонтно-реставраційних робіт на Михайлівській церкві. Музей працював з охороною. Правові відносини юридично були не врегульовані, реально на території музею перебували дві сторони, які мають різні погляди й ставлення до історичної спадщини древнього Переяслава⁴.

Релігійна громада без погодження з Державною службою з питань національної культурної спадщини зробила купол-надбудову на Михайлівській церкві, чим спотворила архітектурну споруду. Створено комісію для перевірки законності вчинених дій. В Акті за результатами перевірки діяльності Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” (на виконання наказу Міністерства культури України від 25.07.2011/0/16-11) зроблено висновки: “8. Не функціонують Музей архітектури Давнього Переяслава (на території Михайлівської церкви), а також (з об’єктивних причин) Музей українського одягу Середньої Наддніпрянщини. 9. Дирекцією заповідника не упереджено і своєчасно не припинено незаконне проведення релігійною громадою будівельних робіт на Михайлівській церкві – пам’ятці архітектури та містобудування національного значення, що перебуває на

¹ Архів Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”, арк. 7.

² Там само, арк. 9.

³ Там само, арк. 10.

⁴ Історія релігій в Україні: Науковий щорічник / Відп. ред. Т. Вишнеvsька. Кн. I. Львів : Логос, 2009. С. 888.

балансі заповідника; заповіднику не вдалося ефективно залучити правоохоронні органи для розв'язання цієї проблеми. Унаслідок цього пам'ятка зазнала спотворення і потребує в подальшому систематичного моніторингу, розроблення науково-проектної документації та проведення реставраційних робіт відповідно до вимог нормативних документів”¹.

Першого червня 2011 р. відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, ухвала якого (протокол № 96 від 6 липня 2011 р.) – рекомендувати Кабінету Міністрів України: “забезпечити фінансування завершення будівництва приміщень історичного музею в м. Переяслав-Хмельницькому, розпочато в 1996 р., що сприятиме відновленню Музею народного одягу Середньої Наддніпрянщини”². Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку й торгівлі Андрій Клюєв дав офіційну відповідь (7192/0/2-11 від 12.07.11 на № 20 і 21 від 16.06.11) народному депутату України, Голові Комітету з питань культури й духовності В. О. Яворівському: “На даний час експозиція зазначеного музею відновлюється у приміщенні колишньої волосної управи у м. Переяславі-Хмельницькому по вул. Новокиївське шосе, 46”³.

Державною службою з питань національної культурної спадщини України, НІЕЗ “Переяслав” та громадою Української Православної Церкви Свято-Михайлівської парафії 05.11.2011 р. укладено Охоронний договір на Михайлівську церкву та дзвіницю. Релігійна громада взяла на себе зобов'язання згідно з п. 10 даного договору виконати певні ремонтні роботи згідно з графіком, першим пунктом якого є виготовлення та затвердження проектною документації. Проектна документація не була представлена, а ремонтні роботи виконані з порушенням норм чинного законодавства та пам'яткоохоронних вимог. Проведено такі обсяги робіт: замінено систему водяного опалення; замінено двері; встановлено металопластикові вікна; встановлено іконостас; стіни потиньковано, пофарбовано й декоровано у вигляді виноградного листя з гронами; настінні розписи взято в декоративні рами; над Царськими вратами зроблено розпис – Ісус Христос і шість ангелів; дерев'яну підлогу покрито плиткою; перекрито дах; встановлено купол у вигляді макета (реконструкція Асеева й Харламова) Михайлівського храму XI ст.; прикріплено три ікони над вхідними дверима; з південного боку храму прокладено доріжку; у дзвіниці відремонтовано внутрішні приміщення, підвал, вставлено металопластикові вікна; збудовано дерев'яний будиночок настоятеля храму; відремонтовано котельню, погріб, вбиральню; у котельні встановлено нові котли; заасфальтовано під'їзд до котельні; збудовано з металевого профілю сарай для дров. Комісія з нагляду за станом збереження й охорони нерухомих пам'яток і об'єктів культурної спадщини НІЕЗ “Переяслав” періодично проводить огляд технічного стану споруд комплексу Михайлівського монастиря та павільйону Музею архітектури Давньоруського Переяслава⁴.

Без погодження на території здійснено ряд побудов, проведено ремонтні роботи з порушенням реставраційних вимог. Незважаючи на часткові зміни в інтер'єрі, зовнішній та внутрішній вигляд зберігають першопочатковий стан основ. Це сакральна будова, але одночасно за нею збережено статус музейної установи.

Комплекс Михайлівської церкви є унікальним з огляду на його наукове, історичне та культурне значення в історії не тільки міста, але й усієї України. На сьогодні ще недосліджена територія навколо пам'ятки з її потужним культурним шаром давньоруської доби. Залишилась невивченою частина прибудов навколо Михайлівського собору XI ст., зокрема усипальниці переяславських князів. Північна частина давнього собору накрита спеціально збудованим павільйоном і мала б бути відкритою для огляду. Інша частина реш-

¹ Акт за результатами перевірки діяльності Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” (на виконання наказу Міністерства культури України від 25.07.2011 № 556/0/16-11). 2011. С. 18.

² Рішення виїзного засідання Комітету з питань культури й духовності (м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 1 червня 2011 р.). Протокол № 96 від 6 липня 2011 р. 3 с.

³ Лист-відповідь віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва народному депутату України В. О. Яворівському. 7192/0/2-11 від 12.07.11 на № 20 та № 21 від 16.06.11. 2011.

⁴ Павлик Н. М. Проблеми пристосування та культурно-охоронного збереження Михайлівської церкви в Переяславі. Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості : Зб. доповід. Другої міжнар. наук.-прак. конф. у Музеї нар. арх. і поб. У Львові ім. Кл. Шептицького / ЛІМР, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Львів : ТЗОВ “Нео Друк”, 2018. С. 279-287.

ток фундаментів собору XI ст. музеєфікована способом трасування її контурів на сучасній поверхні. У даний час територія комплексу Михайлівської церкви XI–XVIII ст. входить до охоронної зони дитинця з усіма правовими наслідками: заборонаю будівництва, ведення земляних робіт, перебудов та добудов. У планах науковців – відкриття, вивчення та реконструкція Єпископських воріт¹.

Виникла ситуація протистояння за простір між музейною спільнотою та церковною громадою. Питання залишається – як зберегти можливості реалізації своїх прав для обох сторін, не йдучи на конфронтацію. Для цього необхідний діалог у правовому полі.

Приходимо до висновку, що унікальний історичний комплекс Михайлівської церкви XI–XIII ст. держава повинна взяти під охорону, врегулювавши юридично протистояння. Вперше під свою охорону унікальну пам'ятку архітектури держава взяла ще в 1827 р., коли Міністерство внутрішніх справ зобов'язало зібрати відомості про замки, фортеці та інші давні споруди. У Переяславі протоієрей Федір Дзюблевський зробив опис та атрибутував муровані споруди Михайлівського подвір'я. Державним актом заборонялося руйнувати їх. Виконуючи завдання Археографічної комісії в 1845 р., Т. Шевченко обстежив церкву й змалював її, цим підтвердив необхідність збереження мистецької пам'ятки XVIII ст.

Сучасні чиновники спромоглися лише на формальне вирішення проблемної ситуації: є лист заступника Глави Секретаріату України А. Кислинського від 30.10.2007 р. про те, що “звернення до Президента України В. А. Ющенка від НІЕЗ “Переяслав” щодо захисту музею українського одягу, розташованого в Михайлівській церкві, надісланого згідно з компетенцією до Генеральної прокуратури України для реагування відповідно до чинного законодавства”².

Згідно з рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 17 червня 2010 р. за № 364-41-V та договору від 21 грудня 2010 р. за № 333 оренди індивідуально визначеного майна в оренду НІЕЗ “Переяслав” передане приміщення колишньої волосної управи по вул. Новокиївське шосе, 46 терміном на 2 роки й 11 місяців. Будівля потребувала капітального ремонту, за законом НІЕЗ “Переяслав” не має права вкладати кошти в короткотерміново орендовану будівлю. Рішенням сесії Переяслав-Хмельницької міської ради від 3.11.2011 р. № 22-15-VI приміщення передано в оренду на 25 років (договір оренди від 8.02.2012 р.). Розпочато підготовку проектно-кошторисної документації. Обстеження приміщення по вул. Новокиївське шосе, 46 у 2016 р. підтвердили аварійний стан будови, про що комісією складено відповідний акт.

29.06.2017 р. Переяслав-Хмельницька міська рада прийняла рішення № 54-38-VII про дострокове розірвання договору-оренди з НІЕЗ “Переяслав” у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення капітального ремонту орендаром, яке було підписане 26.07.2017 р. Врегулювали дану проблему 2019 р., придбавши у власність приміщення кафе “Старий вертеп” по вул. Т. Шевченка, 6, де заплановано розмістити музей одягу. У наказі № 13-ОД від 29 січня 2019 р. по НІЕЗ “Переяслав” “Про створення робочої групи з відновлення експозиції Музею українського одягу Середньої Наддніпряниці” зазначено, що її сформовано з метою відновлення експозиції Музею українського народного одягу Середньої Наддніпряниці, згорнутої в 2010 р.

На 2019 р. залишається в силі наказ про спільне користування Михайлівською церквою. Реально музейні працівники не мають доступу на територію даного комплексу, що унеможливує проведення екскурсій у Музеї архітектури Давньоруського Переяслава.

Термінового вирішення потребують правові колізії щодо контролю за збереженням архітектурної пам'ятки – комплексу Михайлівської церкви XI–XVIII ст. в Переяславі. Варто зазначити, що Михайлівська церква на сьогодні є найстарішою архітектурною спорудою в Переяславі-Хмельницькому, що спонукає до вирішення проблемного питання в найближчі терміни, щоб зберегти від руйнації автентичний зразок барокової архітектури.

¹ Павлик Н. М. Михайлівська церква в Переяславі. Історична ретроспектива і майбутнє // Могилянські читання 2008 року : Зб. наук. праць: Церква і музеї: втрати ХХ століття. К. : Фенікс, 2009. С. 536-541.

² Колибенко О. В. До питання про атрибуцію княжих поховань... 183 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019